

ЗАЩИТА ВХОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТЕРМИНАЛОВ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ОДНОСЕКУНДНОЙ СТОЙКОСТИ

PROTECTION OF VOLTAGE MEASUREMENT INPUTS OF RELAY PROTECTION TERMINALS TO INCREASE THEIR ONE-SECOND DURABILITY

ФИРСОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,

Самарский государственный технический университет.

FIRSOV KONSTANTIN SERGEEVICH,

Samara state technical University.

Представленная научная работа посвящена методике увеличения односекундной стойкости терминалов релейных защит в целях увеличения надежности релейной защиты защищаемой энергосистемы. Цепи напряжения используются в терминалах для защит с пуском по напряжению, правильной работы автоматик повторного включения, включения резерва и восстановления режима. В статье приведен сравнительный анализ существующих методов увеличения стойкости входов измерения напряжения. Помимо этого, представлен новый комбинированный способ защиты, благодаря которому терминал может быть защищен от воздействия перенапряжений различных характеров, что значительно повысит надежность релейной защиты.

The presented scientific work is devoted to the method of increasing the one-second durability of relay protection terminals in order to increase the reliability of the relay protection of the protected power system. Voltage circuits are used in terminals for protection with voltage start-up, proper operation of the automatic re-activation, activation of the reserve and restoration of the mode. The article presents a comparative analysis of existing methods for increasing the resistance of voltage measurement inputs. In addition, a new combined protection method is presented, thanks to which the terminal can be protected from the effects of overvoltages of various types, which will significantly increase the reliability of relay protection.

Ключевые слова: релейная защита, варистор, супрессор, газоразрядная трубка, напряжения.

Key words: relay protection, varistor, suppressor, gas discharge tube, voltage.

В настоящий момент времени ярко выделяется тенденция цифровизации релейных защит на промышленных объектах. Эти устройства совмещают в себе и токовые, и промежуточные, и указательные реле, а также реле времени и реле напряжения [5, с. 112].

Безусловно, микропроцессорные устройства обеспечивают более точное и быстрое срабатывание защитных функций, снижая вероятность ложных срабатываний. Также терминалы могут выполнять несколько функций одновременно, включая защиту, управление, мониторинг и регистрацию данных. Но, несмотря на массу преимуществ, тем не менее, такие устройства могут быть уязвимы, поскольку на объекте, где установлены эти устройства могут происходить различные технологические процессы, вызывающие резкое увеличение тока

и напряжения, что может приводить к выходу из строя токовых входов, входов напряжения, входов оперативного питания и даже дискретных входов и выходов терминала [6, с. 201].

Если входы напряжения будут неисправны, то это может привести к неправильной работе защит и автоматик, что может стать причиной простоя оборудования и, как следствие, потери денежных средств для предприятия хозяина электроустановки. Поэтому важно обеспечить высокую надежность защиты входов напряжения терминалов, увеличив их односекундную стойкость к перенапряжениям.

Односекундная стойкость входов напряжения терминалов релейной защиты – это параметр, характеризующий способность терминалов релейной защиты выдерживать определённое напряжение в течение одной секунды без повреждений и выхода из строя. Этот параметр важен для оценки надёжности релейной защиты в условиях коротких замыканий и других аварийных ситуаций, где могут возникать высокие напряжения.

В частности, односекундная стойкость указывает на максимальное напряжение, которое может быть приложено к входам терминала релейной защиты в течение одной секунды, прежде чем устройство может выйти из строя или начать неправильно функционировать. Это позволяет убедиться, что защита сможет правильно срабатывать и не будет повреждена при кратковременных всплесках напряжения, что критически важно для стабильной и безопасной работы электрической системы [1, с. 3].

Перенапряжения, обычно называемые скачками напряжения, могут возникать в различных аварийных и нештатных ситуациях. Приведем несколько примеров:

1) Короткие замыкания, поскольку в этих случаях на линиях электропередачи или внутри самой подстанции возникает резкое увеличение тока, которое может сопровождаться высоким напряжением. Релейная защита должна оставаться функциональной и правильно срабатывать, чтобы отключить повреждённый участок сети [7, с. 17].

2) Отключение крупных нагрузок, так как внезапное отключение больших нагрузок или мощных потребителей может вызвать скачки напряжения из-за изменений в балансе потребляемой и генерируемой мощности.

3) Коммутационные операции, которые могут вызывать переходные процессы и скачки напряжения. Например, включение трансформатора без предварительного возбуждения может вызвать бросок тока и скачок напряжения.

4) Резонансные явления, которые могут стать причиной значительных колебаний напряжения. Это может произойти, например, при определённых частотах в сети с длинными кабельными линиями и конденсаторами.

5) Молнии и другие атмосферные явления, которые способны вызывать значительные всплески напряжения, достигающие подстанции по ЛЭП.

6) Неисправности оборудования, такие как отказ изоляции, пробой конденсаторов или других элементов подстанционного оборудования могут вызвать внезапные скачки напряжения.

Все эти ситуации могут привести к кратковременным, но значительным скачкам напряжения, которые терминалы релейной защиты должны выдерживать. Наличие односекундной стойкости позволяет гарантировать, что релейная защита продолжит функционировать правильно и защитит оборудование и сеть от дальнейших повреждений.

Современные терминалы релейной защиты принято защищать от односекундного высокого напряжения при помощи изоляции высокого качества с применением экранирования и заземления, а также с использованием схем защиты от перенапряжений. В редких случаях могут применяться дроссели и фильтры.

Самым надёжным и долговечным методом защиты входов напряжения является применение схем защиты от перенапряжений (ОПН). Кратко обозначу, какие основные типы устройств и схем могут применяться для защиты от перенапряжений [3].

Во-первых, это варисторы (MOV - Metal Oxide Varistor), которые по своей сути являются резисторами с нелинейной вольт-амперной характеристикой (рис. 1). Обычно применяются в сетях, которым характерны частые грозовые разряды и оперативные переключения.

Рис. 1. Виды варисторов, применяемые для защиты вторичных цепей от перенапряжения

Во-вторых, это газоразрядные трубки (GDT – Gas Discharge Tube), в которых при перенапряжениях газ внутри ионизируется, и трубка начинает проводить ток на землю, тем самым разряжая напряжение (рис. 2). Применяются такие трубки обычно в телекоммуникационных и электрических системах для защиты от высоких импульсных напряжений.

Рис. 2. Пример изображения газоразрядных трубок для защиты от перенапряжений в устройствах электроники

В-третьих, это супрессорные диоды (TVS – Diode), они обеспечивают защиту от переходных перенапряжений благодаря тому, что при нормальных условиях супрессорный диод находится в состоянии высокого сопротивления, а вот при превышении порога напряжения он переходит в состояние низкого сопротивления, эффективно ограничивая перенапряжение

(рис. 3). Применяется в сетях с частыми оперативными переключениями, а также в целях защиты от воздействия быстрых переходных процессов, которые возникают при электростатических разрядах [6, с. 33].

Рис. 3. Виды супрессорных диодов, применяемых для защиты от перенапряжений в устройствах электроники

Поскольку каждый из таких типов защит схемы имеет собственные достоинства и недостатки (табл. 1), то оптимальным и универсальным способом защиты терминала от перенапряжений представляется комбинированный способ с применением всех трех перечисленных типов защит.

Таблица 1. Сравнительная таблица средств защиты от перенапряжений

Тип защиты	Преимущества	Недостатки	От каких причин перенапряжений эффективны
MOV	<ul style="list-style-type: none"> – Широкий диапазон защиты – Низкая стоимость 	<ul style="list-style-type: none"> – Ограниченные возможности поглощения энергии (выход из строя после нескольких сильных перенапряжений) – Недостаточно быстрая и эффективная защита от высоких всплесков напряжения 	<ul style="list-style-type: none"> – Грозовые разряды – Переключения
GDT	<ul style="list-style-type: none"> – Способность выдерживать высокие токи – Долговечность и сохранение свойств при многократных воздействиях – Низкий ток утечки 	<ul style="list-style-type: none"> – Медленное время отклика, даже по сравнению с варисторами – Ограниченность защиты (малая эффективность при частых малоинтенсивных скачках напряжения) 	<ul style="list-style-type: none"> – Мощные импульсные перенапряжения
TVS	<ul style="list-style-type: none"> – Мгновенная реакция на перенапряжения – Точность ограничения перенапряжения – Высокая надежность и стабильность параметров 	<ul style="list-style-type: none"> – Высокий ток повреждения – Малоэффективны против длительных и высокоэнергетических перенапряжений 	<ul style="list-style-type: none"> – Электростатические разряды – Переключения

Поэтому в целях обеспечения многоуровневой защиты от различных типов перенапряжений и повышения надежности релейной защиты и других чувствительных компонентов рекомендую применять комбинированную схему защиты (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема комбинированной схемы защиты входов измерения напряжения

Благодаря такой схеме (рис. 5) обеспечивается многоуровневая защита от различных типов перенапряжений, обеспечивая безопасность и надежность работы терминала релейной защиты. Здесь RU1, RU2, RU3 – варисторы, FV1, FV2, FV3 – газоразрядные трубки, изображены как разрядники, а VD1, VD2, VD3 – супрессорные диоды.

Рис. 5. Пример исполнения принципиальной схемы комбинированной защиты входов измерения напряжения

Благодаря применению такой схемы защиты входов напряжения – можно быть уверенным, что на защищаемых присоединениях корректно отработают токовые защиты с пуском по напряжению, автоматики повторного включения (с пуском по напряжению), включения резерва и восстановления режима, а значит, повысится надежность энергосистемы в целом.

Таким образом, высокое значение односекундной стойкости может стать решающим фактором в выборе производителя устройств микропроцессорной релейной защиты для подстанций с особыми условиями эксплуатации, а достаточно высокое значение, необходимое

для соответствия параметрам заказчика можно достичь как раз при помощи применение разработанной комплексной схемы защиты входов измерения напряжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Релейная защита – проблемы и перспективы / А.Ф. Абдюкаева [и др.] // Известия ОГАУ. 2018. №2 (70). С.142-144.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. М.: Высшая школа: 1991. 496 с.
3. ГОСТ Р 59909-2021 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Классификация" от 2022-01-01 // Российский институт стандартизации. 2021. URL: <https://gostassistant.ru/doc/c9a49593-cb19-4cd8-9135-5c39c4adebb3>.
4. Колесников А.А., Папков Б.В. Особенности сбора и обработки данных для расчета надёжности современной релейной защиты // Вестник НГИЭИ. 2022. №3 (130). С. 50-64.
5. Правила устройства электроустановок/ Минэнерго РФ. 7-е издание перераб. и доп. М.: ЗАО Энергосервис, 2002. 275 с.
6. Шалин А.И. Надёжность и диагностика релейной защиты энергосистем. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 384 с.
7. Kokorin E.L. Relay protection and automation equipment operability evaluation on the basis of the graph probabilistic model / E.L. Kokorin, S.A. Dmitriev // Proceedings of 2017 XX IEEE international conference on soft computing and measurements (SCM), Saint-Petersburg, 24-26 May 2017. Saint-Petersburg: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. pp. 315-318.

© Фирсов К.С., 2024.